

Título: IMPLEMENTAÇÃO DO GRUPO DE ESTUDOS EM FARMÁCIA VETERINÁRIA (GEFARVET) E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A ESTRUTURAÇÃO DE UMA FARMÁCIA HOSPITALAR VETERINÁRIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Sophia Katarina Sain Gonçalves¹, Beatriz Cavalcante do Nascimento¹, João Victor Souza Oliveira¹.

¹ - Centro Universitário INTA (UNINTA)

Email: sophiakatarina27@gmail.com

Introdução: A farmácia veterinária hospitalar é uma área emergente da atuação farmacêutica e ainda pouco explorada na formação acadêmica. Iniciativas que integrem ensino e prática profissional contribuem para ampliar a atuação do farmacêutico na saúde animal.

Objetivos: Analisar as contribuições da implementação do Grupo de Estudos em Farmácia Veterinária (GEFARVET) para a formação de estudantes de farmácia e para a organização da farmácia de um hospital veterinário institucional.

Métodos: Trata-se de relato de experiência desenvolvido no curso de farmácia de uma instituição de ensino superior do Ceará. As atividades do GEFARVET foram conduzidas por encontros periódicos com discussão de artigos científicos sobre legislação farmacêutica, farmacologia e farmácia clínica veterinária. A partir dessas discussões, os estudantes participaram da elaboração de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) e formulários para organização da farmácia do hospital veterinário institucional.

Resultados: A implementação do GEFARVET ampliou o contato de estudantes de Farmácia com a atuação farmacêutica em hospitais veterinários, área pouco explorada na formação acadêmica. As atividades integraram conhecimentos teóricos às demandas do hospital veterinário institucional, favorecendo o desenvolvimento de competências relacionadas ao cuidado farmacêutico em saúde animal. Nesse processo, discussões de artigos estimularam leitura crítica da literatura e atualização em legislação, farmacologia e farmácia clínica. Entre os resultados destaca-se a participação dos estudantes na elaboração de instrumentos para organização da farmácia do hospital veterinário recém-inaugurado. Foram desenvolvidos POPs e formulários para padronização de processos e controle de medicamentos, incluindo dispensação, controle de temperatura e estoque, organização do carro de emergência e padronização de kits de anestesia, contribuindo para maior segurança no manejo de medicamentos e organização do serviço. O grupo também iniciou o desenvolvimento de formulários para análise técnica de prescrições veterinárias, que serão utilizados no hospital veterinário institucional ainda neste semestre, fortalecendo a atuação clínica do farmacêutico nesta área. Além disso, foi criado, em parceria com o Conselho Regional de Farmácia do Ceará, o primeiro Grupo de Trabalho em Farmácia Veterinária no estado, ampliando o reconhecimento da área e fortalecendo a atuação farmacêutica na saúde animal.

Conclusão: A implementação do GEFARVET evidenciou impacto relevante na formação de estudantes de Farmácia e na estruturação da farmácia de um hospital veterinário institucional. A iniciativa, de caráter inovador, aproximou os discentes da atuação na saúde animal, fortaleceu a integração com a Medicina Veterinária e contribuiu para práticas mais seguras no manejo de medicamentos, além de favorecer a organização e qualificação das atividades farmacêuticas no ambiente hospitalar veterinário.

Palavras-Chave: Serviços farmacêuticos; Hospitais veterinários; Farmacologia veterinária; Saúde animal.

REFERÊNCIAS

BEZERRA, Thiago de Matos; MACEDO FILHO, Nivaldo Almada; SOLER, Orenzio. Marcos regulatórios e a atuação do farmacêutico no mercado de medicamentos veterinários para animais de companhia: revisão integrativa. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 4, e36411427604, 2022. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/27604>. Acesso em: 15 fev. 2026.

SABBI, Nathália M.; et al. Pharmaceutical care provision in veterinary pharmacy. *Research, Society and Development*, v. 14, n. 5, 2025. Disponível em: <https://rsdjournal.org/rsd/article/view/48104>. Acesso em: 15 fev. 2026.

SOARES, Lorena Mendes; CATÃO, Alaine Lopes; LOPES, Angela Ferreira. Pharmacy practice in a veterinary hospital: development and application of a tool for inspection of medication labeling and packaging. *Journal of Hospital Pharmacy and Health Services*, 2025. Disponível em: <https://jhphs.org/sbrafh/article/view/1289>. Acesso em: 15 fev. 2026.